

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

МУНДАРИЖА // СОДЕРЖАНИЕ // CONTENTS

Амонов Ш.Б., Бахронов Ж.Дж. <i>Сут беги саратон касаллиги кимётерапияси ва коррекциясида каламушлар терисининг морфологияси</i>	10	Amonov Sh.B., Bakhronov J.Dj. <i>Skin morphology in rats under chemotherapy and correction of breast cancer</i>
Алимова Ш.Ш., Сохибова З.Р. <i>Методы визуализации субклинического атеросклероза и их значение в стратификации сердечно-сосудистого риска</i>	19	Alimova Sh.Sh., Sokhibova Z.R. <i>Methods of visualization of subclinical atherosclerosis and their importance in stratification of cardiovascular risk</i>
Ашурова Н.Г. <i>Ўсмир қизлар ҳайз функцияси бузилишларида D витамини ва микроэлементлар танқислигининг роли ва коррекциялаш усуллари</i>	23	Ashurova N.G. <i>The role of D vitamin and microelements deficiency in menstrual function disorders in adolescent girls and their correction methods</i>
Агабабян Л.Р., Ахмедова А.Т. <i>Дистанционный мониторинг артериального давления в акушерстве: опыт и перспективы профилактики осложнений</i>	30	Agababayan L.R., Akhmedova A.T. <i>Remote blood pressure monitoring in obstetrics: experiences and prospects for complication prevention</i>
Алимова Н.П., Хасанова Д.А. <i>Сравнительная оценка морфометрических параметров гипертрофированной глоточной миндалины возрастном аспекте</i>	37	Alimova N.P., Khasanova D.A. <i>Comparative assessment of morphometric parameters of hypertrophying pharyngeal tonsils in age aspect</i>
Абдумаджидов Х.А., Буранов Х.Ж., Уроков Ш.Т. <i>Юрак хавфли ўсмаларининг диагностикаси ва хирургик даволаниши</i>	43	Abdumadjidov Kh.A., Buranov Kh.J., Urakov Sh.T. <i>The diagnosis and surgical treatment of the malignant heart tumors</i>
Ахмадова М.А. <i>Кo'krak bezi saratoni diagnostikasida ultratovush tekshiruvining asosiy jihatlari</i>	48	Akhmadova M.A. <i>Key aspects of ultrasound in the diagnosis of breast cancer</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>Bronxial astma bilan og'rigan bemorlarni reabilitatsiya qilishda interleykinlarning ahamiyati</i>	51	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>The importance of interleukins in the rehabilitation of patients with bronchial asthma</i>
Bahodirov B.Sh. <i>Dismetabolik nefropatiyasi bo'lgan bolalarda siydik yo'llari infeksiyasi kechish xususiyatlari</i>	57	Bahodirov B.Sh. <i>Features of urinary tract infection progression in children with dysmetabolic nephropathy</i>
Бахронов Ж.Ж., Тухтамуродова А.Ш. <i>Каламушларда саратон касаллигида кимётерапия қўлланилганда нефронларда морфологик кўрсаткичларини ўзгариши</i>	60	Bahronov J.J., Tukhtamurodova A.SH. <i>Changes in morphological parameters in nephrons using chemotherapy for cancer diseases in rats</i>
Бекмуродова М.Р., Даминов Ф.А. <i>Оценка психоэмоционального состояния у пожилых пациентов с ожогами: влияние психоэмоциональной поддержки на исход лечения</i>	65	Bekmurodova M.R., Daminov F.A. <i>Assessment of psychoemotional state in elderly patients with burns: the impact of psychoemotional support on treatment outcomes</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Xolboyeva D.Z. <i>Bolalarda temir yetishmasligi anemiyasining zamonaviy laborator diagnostika tamoyillari</i>	69	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Kholboyeva D.Z. <i>Principles of modern laboratory diagnostics of iron deficiency anemia in children</i>
Бахронов Б.Б., Наврузов Р.Р. <i>Использование биостимуляторов для коррекции морфофункциональных нарушений пищевода крыс при токсическом воздействии угарного газа</i>	72	Bakhronov B.B., Navruzov R.R. <i>Use of biostimulants for the correction of morphofunctional disorders of the esophagus in rats under the toxic influence of carbon monoxide</i>

Газиев К.У. <i>Операциядан кейинги қайталанувчи вентрал чурраларда жарроҳлик ёндашуви</i>	83	Gaziev K.U. <i>Surgical approaches to recurrent ventral hernias after surgery</i>
G'oyibov S.S., Abduvaliyeva N.B. <i>Bachadon bo'yni "kalta" bo'lgan ayollarda muddatdan oldingi tug'ruqni oldini olishda progesteronni qo'llash</i>	87	Goyibov S.S., Abduvalieva N.B. <i>Use of progesterone in preterm birth prevention in women with a "short" cervix</i>
Гиёсова С.Н., Раджабов А.Б. <i>Морфометрический анализ предстательной железы у крыс подросткового возраста на фоне моделирования ревматоидного артрита</i>	91	Giyosova S.N., Radjabov A.B. <i>Morphometric analysis of the prostate gland in adolescent rats in rheumatoid arthritis modeling</i>
Газиев К.У. <i>Перитонитда ичакларнинг интубациясини қўлланиши</i>	95	Gaziev K.U. <i>Intestinal intubation in peritonitis</i>
Даминов Ф.А., Бобокулов А.У. <i>Гастродуоденал яралардан қон кетиши асоратини олдини олиш чоралари</i>	99	Daminov F.A., Bobokulov A.U. <i>Preventive measures for bleeding in gastroduodenal ulcers</i>
Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>To'liq olib qo'yiladigan tish protezlaridan foydalanishda mahalliy ozon terapiyasining og'iz bo'shlig'ining shilliq qavatiga ta'sirini qiyosiy tahlili</i>	103	Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>The effect of local ozone therapy on the mucous membrane of the oral cavity when using fully removable dental prostheses</i>
Jumayev M.M. <i>O'zbekistonning 25–30 yoshli aholisi orasida temporomandibulyar disfunksiyalar: klinik tadqiqotlar va mutaxassislar qarashlari asosidagi tahlil</i>	107	Jumayev M.M. <i>Temporomandibular dysfunctions among the 25–30-year-old population in Uzbekistan: an analysis based on clinical studies and expert opinions</i>
Зиёдуллаев М.М. <i>Макроанатомические и иммуногистохимические показатели сердца при отравлении этанолом</i>	113	Ziyodullaev M.M. <i>Macroanatomical and immunohistochemical indicators of the heart in ethanol poisoning</i>
Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Prostata bezi saratoni diagnostikasini takomillashtirish</i>	123	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Improving prostate cancer diagnostics</i>
Ibodullaeva N.M. <i>Bachadon saraton oldi kasalliklarida nevrologik va psixosotsional o'zgarishlar (adabiyotlar tahlili)</i>	126	Ibodullaeva N.M. <i>Neurological and psychoemotional changes in precancerous uterine diseases (literature review)</i>
Ibragimova M.Sh. <i>Bolalar miya falaji spastik diplegiya shakli bilan og'riqan bemorlarni bosqichma-bosqich reabilitatsiya qilishning afzalliklari</i>	131	Ibragimova M.Sh. <i>Advantages of staged rehabilitation for children with cerebral palsy in the form of spastic diplegia</i>
Isanova Sh.T., Muxtarova A.A. <i>Metabolik o'zgarishlar va uyqusizliklar o'rtasidagi bog'liqlik: adabiyotlar sharhi</i>	137	Isanova Sh.T., Mukhtarova A.A. <i>The relationship between metabolic disorders and sleep disturbances in children: a literature review</i>
Исмоилова М.Ю. <i>Гулимансар ўсимлигининг аллергия касалликларда қўллаш ва самарадорлигини баҳолаш</i>	140	Ismailova M.Yu. <i>Application of the safflower plant in allergic diseases and evaluation of its effectiveness</i>
Исомадинова Л.К., Исакулова М.М., Абдувоҳидова Ш.А., Эшқувватова О.Э. <i>Лабораторные маркеры и клинико-лабораторные особенности эклампсии у беременных: диагностика и мониторинг</i>	145	Isomadinova L.K., Isakulova M.M., Abduvohidova Sh.A., Eshkuvvatova O.E. <i>Laboratory markers and clinical-laboratory features of eclampsia in pregnant women: diagnosis and monitoring</i>

Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyeva Sh.Sh., Rahmanova G.A., Ochilova M.M. <i>Birlamchi tibbiy yordam muassasalarida tez-tez kasal bo`ladigan bolalar</i>	148	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyeva Sh.Sh., Rahmanova G.A., Ochilova M.M. <i>Frequently sick children in primary care institutions</i>
Кандова Ф.А., Хабибова Н.Н. <i>Взаимосвязь микрофлоры полости рта и репродуктивного здоровья: клинический анализ и современные подходы</i>	151	Kandova F.A., Khabibova N.N. <i>Interrelation of oral microflora and reproductive health: clinical analysis and modern approaches</i>
Кодирова Ш.С. <i>Оценка качества жизни и подход к лечению больных с патологией сердца после перенесенного COVID-19</i>	156	Kodirova Sh.S. <i>Assessment of quality of life and approach to treatment of patients with heart pathology after COVID-19</i>
Курязов Ш.А., Курязов А.К., Хабибова Н.Н. <i>Профилактика стоматологических заболеваний у девочек подросткового возраста: современный взгляд</i>	161	Kuryazov Sh.A., Kuryazov A.K., Khabibova N.N. <i>Prevention of dental diseases in adolescent girls: a modern perspective</i>
Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И. <i>Сурункали тонзиллитни даволашда антисептик воситалар қўлланилиши</i>	165	Lutfullaev G.U., Safarova N.I. <i>Use of antiseptic agents in the treatment of chronic tonsillitis</i>
Мирходжаев И.А. <i>Морфологические изменения при эхинококкозе печени в возрастном аспекте</i>	169	Mirkhodjaev I.A. <i>Morphological changes in liver echinococcosis in the age aspect</i>
Мамедов Э.Э. <i>Когнитивные нарушения при хронической ишемии головного мозга с легочной и сердечной патологией</i>	172	Mamedov E.E. <i>Cognitive impairment in chronic cerebral ischemia</i>
Муртазаева З.Ф., Мухамедова Ш.Т. <i>Влияние различных типов питания на развитие аллергических реакций у недоношенных новорождённых: клинический и статистический анализ</i>	175	Murtazaeva Z.F., Mukhamedova Sh.T. <i>The impact of different types of nutrition on the development of allergic reactions in premature newborns: clinical and statistical analysis</i>
Мустафаев А.Л., Даминов Ф.А., Атаджанов Ш.К. <i>Эндовизуальные технологии в диагностике и лечении повреждений поджелудочной железы при закрытой травме живота</i>	179	Mustafaev A.L., Daminov F.A., Atadjanov Sh.K. <i>Endovisual technologies in diagnosis and treatment of pancreatic injuries in blunt abdominal trauma</i>
Мухсинов Н.Т. <i>Влияние психологического состояния у больных с ишемической болезнью сердца, осложнённой хронической сердечной недостаточностью</i>	184	Mukhsinov N.T. <i>The influence of psychological state in patients with ischemic heart disease complicated by chronic heart failure</i>
Мирходжаев И.А. <i>Липосомы носители лекарственных средств против паразитарных кист печени (обзор литературы)</i>	187	Mirkhodjaev I.A. <i>Liposomes as drug carriers against parasitic liver cysts (literature review)</i>
Нурова З.Х. <i>Кардиоэмболик инсульт бўлмачалар фибрилляцияси фонида ривожланганда клиник ва функционал тахлилларнинг фарқли жиҳатлари</i>	194	Nurova Z.Kh. <i>Various aspects of clinical and functional analysis in cardioembolic stroke developing against the background of atrial fibrillation</i>
Nabiyeva F.S., Isakulova M.M., Xudoyberdiyeva D.N., Raxmatova X.I. <i>Echinokokkoz tashxisida klinik-laborator, instrumental tadqiqot usullarining ahamiyati</i>	198	Nabiyeva F.S., Isakulova M.M., Khudoyberdiyeva D.N., Rakhmatova Kh.I. <i>The significance of clinical, laboratory, and instrumental diagnostic methods in the diagnosis of echinococcosis</i>

**КАРДИОЭМБОЛИК ИНСУЛЬТ БЎЛМАЧАЛАР ФИБРИЛЛЯЦИЯСИ ФОНИДА
РИВОЖЛАНГАНДА КЛИНИК ВА ФУНКЦИОНАЛ ТАХЛИЛЛАРНИНГ ФАРҚЛИ
ЖИХАТЛАРИ
Нурова З.Х.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон
nurova.zarnigor@bsmi.uz

Резюме. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра неврологик касалликлар орасида бош мия қон айланишининг ўткир бузилиши 52% ни ташкил этади ва бутун дунёда касалланиш ва ўлимнинг сабаби бўйича 3-ўринда туради. Йил давомида ўртача 15 млн инсон инсультга чалинади, шундан, 5 млн ҳолатда ногиронликка олиб келса, 5 млн атрофида ўлим ҳолати билан яқунланади, бу жамият ва оилалар учун оғир йўқотиши бўлиб ҳисобланади. Барча ишемик инсультларнинг 18-46% идан ортигини кардиоэмболик инсульт (КЭИ) ташкил этади. Бўлмача фибрилляцияси (БФ) инсульт хавфини 3 баробардан 5 баробаргача ошириши исботланган.

Калит сўзлар: бўлмачалар фибрилляцияси, бош мия қон айланиши, инсульт, ногиронлик, ўлим.

**VARIOUS ASPECTS OF CLINICAL AND FUNCTIONAL ANALYSIS IN CARDIOEMBOLIC
STROKE DEVELOPING AGAINST THE BACKGROUND OF ATRIAL FIBRILLATION**

Nurova Z.Kh.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
nurova.zarnigor@bsmi.uz

Resume. According to the World Health Organization, stroke accounts for 52% of all neurological diseases and is the third leading cause of morbidity and mortality worldwide. On average, 15 million people suffer from stroke each year, of which 5 million become disabled and 5 million die, which is a huge loss to society and families. Cardioembolic stroke (CES) accounts for more than 18-46% of all ischemic strokes. Atrial fibrillation (AF) has been shown to increase the risk of stroke by 3-5 times.

Keywords: atrial fibrillation, cerebral circulation, stroke, disability, death.

**РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРИ
КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ, РАЗВИВАЮЩЕМСЯ НА ФОНЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ
ПРЕДСЕРДИЙ**

Нурова З.Х.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
nurova.zarnigor@bsmi.uz

Резюме. По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт составляет 52% всех неврологических заболеваний и является третьей ведущей причиной заболеваемости и смертности во всем мире. В среднем 15 миллионов человек ежегодно страдают от инсульта, из которых 5 миллионов становятся инвалидами, а 5 миллионов умирают, что является огромной потерей для общества и семей. Кардиоэмболический инсульт (КЭИ) составляет более 18-46% всех ишемических инсультов. Было показано, что фибрилляция предсердий (ФП) увеличивает риск инсульта в 3-5 раз.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, мозговое кровообращение, инсульт, инвалидность, смерть.

Долзарблиги

Жаҳон миқёсида, касалликнинг ўткир даврида беморларни қиёсий ташхислаш ва клиникагача башорат қилиш алгоритмини ишлаб чиқиш мақсадида, кардиоэмболик инсульт кечишининг хавф омиллари ва клиник-функционал хусусиятларини ўрганиш бўйича тадқиқотлар ўтказилмоқда. БФ ва ишемик инсульт (ИИ) комбинацияси ҳолатида ташхиснинг мураккаблиги кўпинча мия симптомларининг яққолроқ намоён бўлиши билан боғлиқ, бу ҳолда юрак ва мия томонидан бўладиган асоратларни олдини олишда муваффақият, замонавий ташхисот усулларидан оқилона фойдаланган ҳолда хавф омилларини вақтида тўғри аниқлашга боғлиқ бўлади. БФ ва инсульт комбинацияси хавф омилларини ўрганиш жуда муҳим бўлиб, бу эса ўз навбатида кейинги тадқиқотлар олиб бориш зарурлигини кўрсатади.

Мамлакатимизда сўнгги йилларда аҳолига тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси сифат жиҳатидан яхшиланди, касалликларни самарали даволаш бўйича мақсадли, кенг қўламли чора-тадбирлар кўрилди, замонавий технологиялар жорий этилди, бу эса сезиларли ижобий натижаларга эришиш имконини берди. Бўлмачалар фибрилляцияси билан биргаликда ишемик инсультни ташхислаш ва даволашда кенг қўламли дастурий чора-тадбирлар амалга оширилди, натижада касалликнинг оқибатини баҳолаш учун муҳим бўлган ташхислаш мезонлари аниқланди.

Натижа ва таҳлиллар

Ушбу тадқиқот 138 беморни комплекс клиник текшириш натижаларини таҳлил қилишга асосланган. Иш Республика шошилинч тез тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиали базасида амалга оширилди. Беморлар 5 йил давомида танланди. Тадқиқот ушбу марказнинг Нейрореанимация бўлимида даволанган 45 ёшдан 74 ёшгача бўлган беморларнинг нейрофизиологик, клиник-неврологик ва психо-вегетатив тадқиқотларига асосланган. Тадқиқотга киритилган вазифаларни амалга ошириш мақсадида кардиоэмболик инсульт билан касалланган 45 ёшдан 74 ёшгача бўлган жами 138 нафар бемор жалб қилинди. Танлов мезонлари қуйидагилардан иборат эди: 1) Кардиоэмболик типдаги ўткир ишемик инсульт бўлмачалар фибрилляцияси асосида ривожланган 76 нафар беморлар (асосий гуруҳ-АГ.); 2) Кардиоэмболик типдаги ишемик инсульт бошқа сабаблар билан ривожланган 62 нафар беморлар (қийсий гуруҳ- ҚГ). Асосий гуруҳда эркаклар 30 (39,5%) нафарни, аёллар 46 (60,5%) нафарни ташкил этди. Қийсий гуруҳда эркаклар 24 (37,7%) нафарни, аёллар 38 (61,4%) нафарни ташкил этди.

Тадқиқотга киритиш мезонлари:

- КЭИ ўтказган беморлардан асосий гуруҳ учун бўлмачалар фибрилляцияси мавжудлиги, қийсий гуруҳ учун бошқа сабаблар билан ривожланганлиги;
- 45 ёшдан 74 ёшгача бўлган беморлар;

- Беморларнинг тадқиқотда иштирок этишга ёзма розилиги;

Тадқиқотга киритмаслик мезонлари бўлиб қуйидагилар танлаб олинди:

- БФ нинг пароксизмал тури

- Геморрагик инсульт

- ИИ нинг ўткир даврида тромболитик терапия олган беморлар

- Бош миянинг онкологик касалликлари

- Симптоматик артериал гипертензия

- Митрал нуқсонлар

Ишемик инсульт билан касалланган беморларнинг ёш даражалари Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг таснифига кўра тузилган (2.1-жадвал). Ушбу ташкилотининг 2023-йилдаги маълумотларига асосланиб, беморлар ёш гуруҳини 45 ёшдан 74 ёшгача бўлганлар ташкил этади.

Беморларнинг ёши асосий гуруҳда- 45 дан 59 ёшгача 32 (42,1%), нафар бемор 60 ёшдан 74 ёшгача бўлган ёш гуруҳини 44 нафар (57,9%) бемор ташкил қилди. Қийсий гуруҳда бўлса 45-59 ёш оралиғида беморлар 28(45.2%)ни, 60-74 ёш гуруҳида 34(54.8%) ни ташкил этди ($p > 0.05$) (1-жадвал).

1-жадвал

Тадқиқот давомидаги асосий ва қийсий гуруҳдаги беморларнинг ёш ва жинсга кўра тақсимланиши

Ёши	Асосий гуруҳ (n=76)				Қийсий гуруҳ (n=62)				Жами (n=138)			
	Эркаклар		Аёллар		Эркаклар		Аёллар		Эркаклар		Аёллар	
	п	%	N	%	п	%	п	%	п	%	п	%
45-59 ёш	17	22,4	13	17,1	11	17,7	17	27,2	28	20,3	30	21,8
60-74 ёш	13	17,1	33	43,4	13	40,6	21	14,5	26	18,4	54	39,1
Жами	30	39,5	46	60,5	24	38,7	38	61,3	54	39,1	84	60,9

Изох: * белгиси БФ ($p < 0.05$) билан эркаклар ва аёллар ўртасидаги статистик жиҳатдан муҳим фарқларни кўрсатади.

CHA2DS2-VASc шкаласи БФ бор беморларда ишемик инсульт билан касалланиш хавфини кўрсатувчи шкала ҳисобланади. Асосий гуруҳ беморларида CHA2DS2-VASc шкаласи бўйича КЭИ бошланишидан олдин тромбоэмболик асоратлар хавфини ҳисоблаш асосида асосий гуруҳдаги 59 (78,13%) беморда орал антикоагулянтлар тавсия этилган (CHA2DS2-VASc шкаласи бўйича хавф 1 балл ёки ундан кўп) (2-жадвал).

Бўлмача фибрилляциясининг доимий шакли бўлган беморларда КЭИ бошланишидан олдин тромбоземболик асоратлар хавфининг хусусиятлари

CHA ₂ DS ₂ -VASc шкаласи бўйича баллар миқдори	Асосий гуруҳ (n=76)	
	abs.	%
1	7	9,2
2	11	14,5
3	23	30,1
4	16	21,0
5	8	10,5
≥ 6	11	14,7

Инфарктдан кейинги кардиосклероз асосий гуруҳнинг 24 (15,43%) беморларида ва қиёсий гуруҳнинг 10 (13,16%) беморларида ва зўриқиш стенокардияси асосий гуруҳнинг 15 (8,57%) нафар беморларда ва қиёсий гуруҳнинг 10 (13,16%) нафар беморларида учраши аниқланди. Асосий гуруҳ ва қиёсий гуруҳда инфарктдан кейинги кардиосклероз ва зўриқиш стенокардияси тарқалишида сезиларли фарқларлар кузатилмади (3-жадвал).

Асосий ва қиёсий гуруҳ беморларида юрак қон-томир патологиясининг учраш частоталари

Хавф омили	Асосий гуруҳ (n = 76)		Қиёсий гуруҳ (n = 62)		p
	abs.	%	abs.	%	
Инфарктдан кейинги кардиосклероз	24	15,43	10	13,16	–
Зўриқиш стенокардияси	15	8,57	10	13,16	–
Сақланган систолик функцияси билан (ЗХ > 50%)	68	66,67	38	92,68	<0,001
Систолик дисфункция билан (ЗХ < 50%)	56	33,33	3	7,32	<0,001
Меъёрий ЗХ билан (ЗХ > 40%)	51	89,88	40	97,56	–
ЗХ < 40%)	17	10,12	41	2,44	–
СЮЕ I ФС	45	100	76	100	175
СЮЕ II ФС	11	10,29	22	28,95	<0,001
СЮЕ III ФС	57	89,71	54	71,05	–0,001

Асосий гуруҳдаги беморларда цереброваскуляр касалликларга ирсий мойиллик 11 (14,5%) беморда, қиёсий гуруҳда 13 (21,0%) беморда, липид алмашинувининг бузилишлари асосий гуруҳда 34 (44,7%) беморда ва қиёсий гуруҳда 29 (46,8%) беморларда аниқланди (1-расм).

Ортиқча тана вазни асосий гуруҳ беморларида 34 (44,7%) ни, иккинчи қиёсий гуруҳдаги беморларида 29 (46,8%) ни ташкил этиб, семизлик асосий гуруҳда 17 (22,4%) ва қиёсий гуруҳда 12 (19,4%) нафар беморларда аниқланди. (p<0,001). Артериал гипертензия асосий гуруҳ 54 (71,1%), қиёсий гуруҳ 43 (69,4%) ҳолатларда, қандли диабет асосий гуруҳ 6 (7,9%) ва қиёсий гуруҳ 5 (8,1%) ҳолатларда кузатилиб, гуруҳлар орасида касаллик кечишини оғирлаштирувчи хавф омиллари кузатилмади.

1-расм. Тадқиқот гуруҳларида касаллик кечишига таъсир кўрсатувчи хавф омиллари кузатилиш кўрсаткичлари

Хулоса

Бўлмачалар фибрилляцияси диагностикаси қийин бўлган касалликлар қаторига киради. Беморларни тиббий кўриқдан ўтказган вақтда тасодифан аниқланади. БФ ишемик инсультга олиб келадиган сабаблар ичида кўп қисмини ташкил қиладиган касаллик ҳисобланиб, беморларни ногиронлик ва ўлимига сабабчи бўлади. Шу сабабдан касалликка эрта ташхис қўйиш муҳим саналиб, у инсонлар ҳаёт сифатини яхшилаш учун зарур. Бирламчи бўгин шифокорлари 55 ёшдан ошган аҳолини ҳар йили бир маротаба электрокардиограмма текширувидан ўтқизиши касалликни эрта босқичларда аниқлашга ёрдам беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Nurova Z. H., Z. I. Toksanova . Optimization of treatment of early neurological complications in cardioembolic stroke. A new day in medicine. -. 2020. - No. 4. - pp. 615-616.
2. Khodzhieva D. T., Tukhtaev I. T. Evaluation of the effectiveness of acupuncture in the complex treatment of neurological disorders in ischemic stroke// Certificate of official registration of the program for electronic computers. Agency for Intellectual Property of the Republic of Uzbekistan. - 2020. - No. DGU 09652.
3. Khodzhieva D. T., Dzhunaidova A. H. Rehabilitation of patients with acute disorders of cerebral circulation and improvement//Journal of Clinical Psychology and Psychiatry. - 2020. - No. 1. - pp. 13-19.
4. Khodzhieva D. T. Clinical and neurological and paraclinical characteristics of patients with ischemic stroke depending on the presence of cognitive deficits//Neurology journal. - 2019. - No. 4. - S. 29-33.
5. Hodjjeva D. T., D. K. Khaydarov Violation of cerebral circulation in occlusii lesions of the carotid arteries// A new day in medicine - 2019. - P. 33 -37.
6. Hodjjeva D. T., D. K. Khaydarov, Axro-rova B. S., Rakhmatov, D. I., Akhmatova N. R. research of neurological patients/ZPublisher the Durdona . Bukhara - 2019.
7. Rakhmatova D. B., Mavlonov N. X. "Core" symptoms and major clinical variants of acute coronary syndromes in women// Problems of biology and medicine -2019.-№ 4(113).-P. 92 -95.
8. Nurova Z.H. Optimization of the complex of early rehabilitation of patients with cardioembolic stroke. Monograph about the conference in Berlin. P 60.
9. Khodjjeva D.T., Nurova Z.H., Khaydarov N.K., Khaydarova D.K. Optimization of the diagnosis and treatment of early neurological complications in cardio embolicstroke// European Journal of Molecular & Clinical Medicine. 2021,- P.5788-5792.
10. Kijpaisalratana N, Chutinet A, Suwanwela NC. Hyperacute Simultaneous Cardiocerebral Infarction: Rescuing the Brain or the Heart First? // Front Neurol. 2017 Dec 7;8:664. doi: 10.3389/fneur.2017.00664. PMID: 29270151; PMCID: PMC5725403.